

भारतामधील दारिद्र्य निर्मूलन आणि उत्पन्न समानता : सामाजिक न्यायाचा दृष्टिकोन

जोगदंड बालासाहेब सखाराम

सहाय्यक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,

राजमाता जिजाऊ महाविद्यालय, किल्ले - धारूर

Corresponding Author – जोगदंड बालासाहेब सखाराम

DOI - 10.5281/zenodo.18481104

सारांश :

भारतामध्ये सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी दारिद्र्य निर्मूलन आणि उत्पन्न समानता हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारताने सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढ अनुभवली असली, तरीही देशात सामाजिक व आर्थिक विषमता खोलवर रुजलेली आहे. जात, वर्ग, लिंग आणि प्रादेशिक असमतोल यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या दारिद्र्य आणि सामाजिक बहिष्करणाला सामोरी जात आहे. या संशोधन लेखात दारिद्र्य आणि उत्पन्न असमानतेचा अभ्यास सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून करण्यात आला आहे. बी. आर. आंबेडकर, अमर्त्य सेन, जीन ड्रेझ, सुखदेव थोरात आणि जॉन रॉल्स यांच्या सैद्धांतिक व अनुभवजन्य लेखनाचा आधार घेत या समस्यांचे विश्लेषण केले आहे. संरचनात्मक बहिष्करण, संसाधनांवरील असमान प्रवेश आणि सामाजिक भेदभाव यांमुळे दारिद्र्य टिकून राहते, असे या अभ्यासातून स्पष्ट होते. सरकारी धोरणे, कल्याणकारी योजना आणि घटनात्मक तरतुदी असूनही अपेक्षित सामाजिक समता साध्य झालेली नाही. त्यामुळे केवळ आर्थिक वाढीवर आधारित धोरणे अपुरी असून, हक्काधिष्ठित आणि समावेशक सामाजिक न्याय दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे या लेखात मांडले आहे.

प्रस्तावना :

भारताच्या विकास प्रक्रियेत एक विरोधाभास स्पष्टपणे दिसून येतो—एकीकडे वेगवान आर्थिक वाढ, तर दुसरीकडे कायमस्वरूपी दारिद्र्य आणि वाढती उत्पन्न विषमता. १९९० नंतरच्या आर्थिक सुधारणांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे परिवर्तन झाले असले, तरी या वाढीचे लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत समानपणे पोहोचलेले नाहीत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक, महिला आणि असंगठित क्षेत्रातील कामगार आजही सामाजिक व आर्थिक वंचिततेला सामोरे जात आहेत. दारिद्र्य ही केवळ आर्थिक समस्या नसून ती सामाजिक, ऐतिहासिक आणि संस्थात्मक घटकांशी

निगडित आहे. अमर्त्य सेन यांच्या *Development as Freedom* या ग्रंथात दारिद्र्याची मांडणी उत्पन्नाच्या अभावाऐवजी 'क्षमता व स्वातंत्र्यांच्या अभाव' या स्वरूपात केली आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव हे दारिद्र्य अधिक तीव्र बनवतात. ड्रेझ आणि सेन (2013) यांनी सामाजिक संधींच्या असमान उपलब्धतेकडे लक्ष वेधले आहे. उत्पन्न विषमता ही सध्याच्या भारतातील एक गंभीर समस्या ठरली आहे. डीटन आणि ड्रेझ (2002) तसेच हिमांशु (2015) यांच्या अभ्यासानुसार आर्थिक वाढ असूनही सामाजिक गटांमधील व प्रादेशिक उत्पन्न तफावत वाढत आहे. ही विषमता भारतीय संविधानातील समानता व सामाजिक न्यायाच्या

मूल्यांशी विसंगत आहे. जॉन रॉल्स यांची सामाजिक न्याय संकल्पना या असमानतेचे नैतिक मूल्यमापन करण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.

भारतीय सामाजिक न्याय विचारसरणीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान अत्यंत मूलभूत आहे. जातिनिर्मूलन या ग्रंथात त्यांनी जातिव्यवस्थेचा सामाजिक व आर्थिक शोषणाचा पाया म्हणून सखोल अभ्यास केला आहे. या पार्श्वभूमीवर हा संशोधन लेख भारतातील दारिद्र्य निर्मूलन आणि उत्पन्न समानतेचा सामाजिक न्यायाच्या चौकटीतून अभ्यास करतो.

संशोधन उद्दिष्टे :

या संशोधन लेखाची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत :

1. भारतातील दारिद्र्य आणि उत्पन्न विषमतेचे स्वरूप व प्रवृत्तींचा अभ्यास करणे.
2. सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेच्या सैद्धांतिक चौकटीतून दारिद्र्य निर्मूलनाचे विश्लेषण करणे.
3. जात, वर्ग आणि सामाजिक बहिष्करण यांचा दारिद्र्य व उत्पन्न विषमतेवर होणारा परिणाम अभ्यासणे.
4. भारतातील सरकारी धोरणे व कल्याणकारी योजनांची सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने समीक्षा करणे.
5. सामाजिक न्यायाधिष्ठित विकास धोरणांची गरज अधोरेखित करणे.

संशोधन गृहितके (Research Hypotheses):

या संशोधनासाठी पुढील गृहितके मांडण्यात आली आहेत :

1. भारतामधील दारिद्र्य हे केवळ आर्थिक कारणामुळे नव्हे, तर सामाजिक आणि

संरचनात्मक विषमतेमुळे अधिक तीव्र झालेले आहे.

2. उत्पन्न विषमता वाढल्यास सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकास प्रक्रियेवर नकारात्मक परिणाम होतो.
3. जातीय व सामाजिक बहिष्करणामुळे दुर्बल घटकांना विकासाच्या संधींपासून वंचित राहावे लागते.
4. केवळ आर्थिक वाढीवर आधारित धोरणे दारिद्र्य निर्मूलनासाठी अपुरी ठरतात.
5. सामाजिक न्यायाधिष्ठित धोरणे आणि प्रभावी अंमलबजावणीमुळे दारिद्र्य निर्मूलन व उत्पन्न समानता साध्य होऊ शकते

सामाजिक न्यायाची सैद्धांतिक चौकट:

सामाजिक न्याय ही संकल्पना समाजातील संसाधनांचे न्याय्य वाटप, समान संधी आणि मानवी सन्मान यांवर आधारित आहे. जॉन रॉल्स (1971) यांच्या मते सामाजिक व आर्थिक विषमता तेव्हाच स्वीकारार्ह ठरते जेव्हा ती समाजातील सर्वांत दुर्बल घटकांच्या फायद्यासाठी असते. भारतीय समाजातील ऐतिहासिक विषमता लक्षात घेता ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

अमर्त्य सेन यांची 'क्षमता दृष्टिकोन' (Capability Approach) दारिद्र्याच्या संकल्पनेला व्यापक बनवते. सेन (2000) यांच्या मते सामाजिक बहिष्करणामुळे विशिष्ट गटांना शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय सहभागापासून दूर ठेवले जाते, ज्यामुळे दारिद्र्य अधिक दृढ होते.

जात, बहिष्करण आणि संरचनात्मक विषमता:

भारतातील दारिद्र्य आणि विषमतेचे प्रमुख कारण म्हणजे जातव्यवस्था. डॉ. आंबेडकर यांनी जातिव्यवस्थेला आर्थिक विकासातील मोठा अडथळा मानले. थोरात

(2007) यांच्या संशोधनात अनुसूचित जाती व जमातींना रोजगार, पतपुरवठा आणि बाजारपेठेत भेदभावाला सामोरे जावे लागते, हे स्पष्ट झाले आहे.

थोरात आणि न्यूमन (2010) यांनी आधुनिक भारतातही आर्थिक भेदभाव अस्तित्वात असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायाशिवाय दारिद्र्य निर्मूलन शक्य नाही.

भारतीय समाजरचनेत जात ही केवळ सामाजिक ओळखीची संकल्पना नसून ती आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक संधीवर प्रभाव टाकणारी एक महत्त्वाची संरचनात्मक व्यवस्था आहे. जातिव्यवस्थेमुळे संसाधनांचे वितरण असमान झाले असून विशिष्ट सामाजिक गट दीर्घकाळ दारिद्र्य आणि वंचिततेच्या चक्रात अडकलेले दिसून येतात. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातव्यवस्थेला सामाजिक अन्याय आणि आर्थिक शोषणाचा मूळ आधार मानले आहे.

सामाजिक बहिष्करण ही जातव्यवस्थेची एक गंभीर परिणती आहे. अमर्त्य सेन (2000) यांच्या मते सामाजिक बहिष्करण म्हणजे व्यक्ती किंवा समुदायांना समाजातील मूलभूत आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रक्रियांपासून दूर ठेवणे होय. भारतात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांना शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा आणि बाजारपेठेतील संधींपासून अनेकदा वंचित राहावे लागते. यामुळे त्यांची सामाजिक गतिशीलता मर्यादित होते आणि उत्पन्न विषमता वाढते. संरचनात्मक विषमता ही सामाजिक संस्थांमध्ये खोलवर रुजलेली असते. थोरात (2007) यांच्या अभ्यासानुसार रोजगार बाजारात भेदभाव, वेतनातील तफावत आणि पतपुरवठ्यातील अडथळे हे अनुसूचित जाती-जमातींच्या आर्थिक प्रगतीला अडथळा ठरतात. थोरात आणि न्यूमन (2010) यांनी आधुनिक भारतातही आर्थिक भेदभाव

अस्तित्वात असल्याचे अधोरेखित केले आहे, ज्यामुळे समान संधींचा अभाव निर्माण होतो. या संरचनात्मक विषमतेचा परिणाम केवळ उत्पन्नावरच नव्हे तर मानवी क्षमतांवरही होतो. शिक्षण व आरोग्य सेवांमध्ये असमान प्रवेशामुळे दुर्बल घटकांची उत्पादकता आणि जीवनमान मर्यादित राहते. परिणामी दारिद्र्य निर्मूलनाचे प्रयत्न अपुरे ठरतात.

म्हणूनच, जात, बहिष्करण आणि संरचनात्मक विषमता यांचा विचार न करता दारिद्र्य निर्मूलन आणि उत्पन्न समानता साध्य होऊ शकत नाही. सामाजिक न्यायाधिष्ठित धोरणे, भेदभावविरोधी कायदे आणि समावेशक विकास कार्यक्रम यांच्या माध्यमातूनच या संरचनात्मक अडचणी दूर करता येऊ शकतात.

दारिद्र्य व उत्पन्न विषमतेचे स्वरूप:

डीटन आणि ट्रेझ (2002) यांच्या मते दारिद्र्याचे प्रमाण घटले असले तरी सामाजिक विषमता कायम आहे. हिमांशु (2015) यांनी आर्थिक सुधारणांनंतर उत्पन्न विषमता वाढल्याचे निदर्शनास आणले आहे. सुब्रमणियन आणि जयराज (2006) यांनी संपत्ती विषमता ही उत्पन्न विषमतेपेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नीती आयोगाचा बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (2023) दारिद्र्याचे बहुआयामी स्वरूप अधोरेखित करतो, मात्र सामाजिक गटांमधील तफावत कायम आहे.

भारतामधील दारिद्र्य आणि उत्पन्न विषमता या समस्या परस्पर संबंधित असून त्या देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकास प्रक्रियेतील गंभीर आव्हाने आहेत. दारिद्र्य ही संकल्पना केवळ उत्पन्नाच्या अभावापुरती मर्यादित नसून ती बहुआयामी स्वरूपाची आहे. अमर्त्य सेन यांच्या क्षमता दृष्टिकोनानुसार दारिद्र्य म्हणजे व्यक्तीच्या मूलभूत क्षमतांचा—जसे की शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सुरक्षित

निवास आणि सामाजिक सहभाग—अभाव होय. त्यामुळे उत्पन्न वाढ असूनही दारिद्र्य कायम राहू शकते.

भारतामध्ये दारिद्र्याचे स्वरूप सामाजिक गट, प्रदेश आणि व्यवसायानुसार वेगवेगळे आढळते. ग्रामीण भागात अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन मजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार दारिद्र्याच्या विळख्यात अडकलेले दिसतात. शहरी भागात स्थलांतरित कामगार, झोपडपट्टीवासीय आणि अस्थिर रोजगारात गुंतलेले लोक आर्थिक असुरक्षिततेला सामोरे जात आहेत. या परिस्थितीमुळे सामाजिक विषमता अधिक दृढ होते. उत्पन्न विषमता ही आर्थिक विकासाबरोबरच वाढताना दिसून येते. डीटन आणि ट्रेझ (2002) यांच्या अभ्यासानुसार, आर्थिक सुधारणांनंतर उत्पन्नातील तफावत वाढली असून त्याचा फायदा प्रामुख्याने उच्च उत्पन्न गटांना झाला आहे. हिमांशु (2015) यांनी सामाजिक व प्रादेशिक गटांमधील उत्पन्न विषमता अधोरेखित केली आहे. उत्पन्नाबरोबरच संपत्ती विषमता अधिक गंभीर स्वरूपाची असल्याचे सुब्रमणियन आणि जयराज (2006) यांनी स्पष्ट केले आहे.

सरकारी अहवालांनुसार उत्पन्नाधारित दारिद्र्य कमी झाले असले, तरी बहुआयामी दारिद्र्य कायम आहे. नीती आयोगाचा बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (2023) आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमानातील असमानता दर्शवतो. त्यामुळे आर्थिक वाढ असूनही सामाजिक न्याय साध्य झालेला नाही, असे दिसून येते.

अशा परिस्थितीत दारिद्र्य व उत्पन्न विषमतेचे स्वरूप हे संरचनात्मक आणि संस्थात्मक असल्याचे स्पष्ट होते. केवळ आर्थिक वाढीवर आधारित धोरणे अपुरी ठरतात. सामाजिक न्यायाधिष्ठित, समावेशक आणि पुनर्वितरणात्मक धोरणे राबविल्याशिवाय दारिद्र्य निर्मूलन आणि उत्पन्न समानता साध्य होणे कठीण आहे.

राज्याची भूमिका व धोरणे:

भारतीय संविधान सामाजिक न्याय, समानता आणि बंधुता यांवर आधारित आहे. नियोजन आयोग (2014) आणि सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अहवालांनुसार अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. तथापि, ट्रेझ आणि सेन (2013) यांच्या मते अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि संस्थात्मक कमतरता यामुळे अपेक्षित परिणाम साध्य होत नाहीत.

भारतामध्ये दारिद्र्य निर्मूलन आणि उत्पन्न समानता साध्य करण्यासाठी राज्याची भूमिका मध्यवर्ती आणि निर्णायक स्वरूपाची आहे. भारतीय राज्यघटना सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुता या मूल्यांवर आधारित असून, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी राज्याला सक्रिय हस्तक्षेपाची जबाबदारी दिली आहे. कलम 14 ते 18 मधील समानतेची तरतूद, आरक्षण धोरणे आणि राज्य धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्वांद्वारे (Directive Principles of State Policy) सामाजिक व आर्थिक न्यायाची पायाभरणी करण्यात आली आहे (Government of India, Economic Survey).

राज्याने विविध सार्वजनिक धोरणे व कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून दारिद्र्य आणि विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, अनेक अभ्यासकांच्या मते केवळ योजना अस्तित्वात असणे पुरेसे नसून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सामाजिक समावेश अत्यावश्यक आहे (Drèze & Sen, 2013).

१) शिक्षण धोरणे (Education Policies):

शिक्षण हे सामाजिक न्यायाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. भारतीय राज्याने सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार आणि उच्च शिक्षणात आरक्षणाच्या माध्यमातून दुर्बल घटकांना संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षणामुळे मानवी

क्षमतांचा विकास होऊन सामाजिक गतिशीलता वाढते, असे अमर्त्य सेन यांनी अधोरेखित केले आहे (Sen, 1999).

तथापि, शिक्षण व्यवस्थेमध्ये गुणवत्ता, प्रादेशिक असमानता आणि सामाजिक गटांमधील तफावत कायम आहे. अनुसूचित जाती व जमातींमध्ये शालेय गळतीचे प्रमाण अधिक असल्याचे विविध सरकारी अहवाल दर्शवतात (NITI Aayog, 2023). त्यामुळे शिक्षण धोरणे सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठी महत्त्वाची असली, तरी त्यात गुणात्मक सुधारणा आणि समान प्रवेश सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

२) आरोग्य धोरणे (Health Policies):

आरोग्य हा मानवी विकासाचा आणि दारिद्र्य निर्मूलनाचा महत्त्वाचा घटक आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांद्वारे गरीब व वंचित घटकांना आरोग्यसेवा पुरविण्याची जबाबदारी राज्यावर आहे. नीती आयोगाच्या बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकानुसार आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा झाल्याने दारिद्र्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली आहे (NITI Aayog, 2023).

तरीही ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा यांचा अभाव जाणवतो. ड्रेझ आणि सेन (2013) यांच्या मते सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील असमानता ही सामाजिक विषमतेला अधिक तीव्र करते. त्यामुळे आरोग्य धोरणांमध्ये समान प्रवेश आणि गुणवत्ता वाढवणे ही सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक बाब आहे.

३) सामाजिक सुरक्षा धोरणे (Social Security Policies):

सामाजिक सुरक्षा ही दारिद्र्य निर्मूलनाची एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे. अन्नसुरक्षा, रोजगार हमी, वृद्धापकाळीन निवृत्तीवेतन आणि इतर सामाजिक सहाय्य

योजनांद्वारे राज्य गरीब घटकांना किमान जीवनमान सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करते. नियोजन आयोग (2014) आणि आर्थिक सर्वेक्षणांनुसार या योजनांमुळे दारिद्र्य कमी होण्यास मदत झाली आहे. तथापि, सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आढळतात. लाभार्थी निवड, गळती (leakages) आणि प्रशासनातील अकार्यक्षमता यांमुळे योजनांचा अपेक्षित लाभ सर्वापर्यंत पोहोचत नाही (Deaton & Drèze, 2002). त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा धोरणे अधिक पारदर्शक, समावेशक आणि उत्तरदायी बनवणे आवश्यक आहे.

एकूणच, भारतामध्ये दारिद्र्य निर्मूलन आणि उत्पन्न समानता साध्य करण्यासाठी राज्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रांतील धोरणे सामाजिक न्यायाची दिशा ठरवतात. मात्र केवळ आर्थिक वाढ किंवा कल्याणकारी योजनांवर अवलंबून राहणे अपुरे ठरते. जातीय भेदभाव दूर करणे, संरचनात्मक विषमता कमी करणे आणि मानवी क्षमतांचा सर्वसमावेशक विकास करणे हेच सामाजिक न्यायाधिष्ठित विकासाचे खरे उद्दिष्ट आहे (Ambedkar, 2014; Sen, 1999).

समावेशक विकासाची गरज:

देशाई (1995) यांच्या मते दारिद्र्याचे मूळ कारण संरचनात्मक आहे. बॅनर्जी आणि डुफ्लो (2003) यांनी वाढती विषमता दीर्घकालीन विकासाला धोका ठरू शकते, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुनर्वितरण, सामाजिक सुरक्षा आणि मानवी क्षमतांमध्ये गुंतवणूक आवश्यक आहे.

निष्कर्ष :

भारतामधील दारिद्र्य निर्मूलन आणि उत्पन्न समानता ही सामाजिक न्यायाशी घट्टपणे निगडित आहे.

केवळ आर्थिक वाढ पुरेशी नसून सामाजिक बहिष्करण, भेदभाव आणि संरचनात्मक विषमता दूर करणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्यायाधिष्ठित धोरणांमुळेच समताधिष्ठित आणि शाश्वत विकास शक्य आहे. भारतामधील दारिद्र्य निर्मूलन आणि उत्पन्न समानतेचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक धोरणांचा विषय नसून तो सामाजिक न्यायाशी मूलभूतपणे निगडित आहे. या संशोधन लेखातून स्पष्ट होते की भारताने लक्षणीय आर्थिक प्रगती साधली असली, तरीही तिचे लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत समानपणे पोहोचलेले नाहीत. जात, वर्ग, लिंग आणि प्रादेशिक असमतोल यांमुळे सामाजिक व आर्थिक विषमता आजही टिकून आहे. त्यामुळे दारिद्र्य निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना मर्यादा येत आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारांनुसार जातव्यवस्था ही आर्थिक शोषणाचे एक प्रमुख कारण आहे. अमर्त्य सेन यांच्या क्षमता दृष्टिकोनातून पाहता, दारिद्र्य म्हणजे केवळ उत्पन्नाचा अभाव नसून शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सन्मान यांचा अभाव होय. या अभ्यासातून असे दिसून येते की सामाजिक बहिष्करणामुळे दुर्बल घटकांना विकासाच्या संधींपासून वंचित ठेवले जाते, ज्यामुळे उत्पन्न विषमता अधिक तीव्र होते.

डीटन, ड्रेझ आणि हिमांशु यांच्या अभ्यासानुसार आर्थिक सुधारणांनंतर उत्पन्न आणि संपत्ती विषमता वाढलेली आहे. यामुळे सामाजिक सलोखा आणि शाश्वत विकासाला धोका निर्माण झाला आहे. जॉन रॉल्स यांच्या सामाजिक न्याय संकल्पनेनुसार, सामाजिक व आर्थिक धोरणे ही समाजातील सर्वांत दुर्बल घटकांच्या हितासाठी असली पाहिजेत. मात्र भारतातील अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये अंमलबजावणीतील त्रुटी, अपुरा निधी आणि संस्थात्मक कमतरता आढळून येतात.

सरकारी अहवालांमधून दारिद्र्य कमी झाल्याचे निदर्शनास येत असले, तरी बहुआयामी दारिद्र्य आणि सामाजिक विषमता कायम आहेत. त्यामुळे केवळ आर्थिक वाढीवर आधारित विकास मॉडेल अपुरे ठरते. सामाजिक न्यायाधिष्ठित, समावेशक आणि हक्काधिष्ठित धोरणांची अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. अखेरीस, भारतामध्ये दारिद्र्य निर्मूलन आणि उत्पन्न समानता साध्य करण्यासाठी सामाजिक न्याय हा केवळ एक नैतिक आदर्श नसून तो प्रभावी विकासाचा मूलभूत आधार आहे. सामाजिक भेदभाव दूर करणे, मानवी क्षमतांचा विकास करणे आणि समान संधी उपलब्ध करून देणे याशिवाय शाश्वत व न्याय्य विकास शक्य नाही.

References:

1. Ambedkar, B. R. *Annihilation of Caste*. Verso, 2014.
2. Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford UP, 1999.
3. Drèze, Jean, and Amartya Sen. *An Uncertain Glory: India and Its Contradictions*. Princeton UP, 2013.
4. Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard UP, 1971.
5. Deaton, Angus, and Jean Drèze. "Poverty and Inequality in India: A Re-Examination." *Economic and Political Weekly*, vol. 37, no. 36, 2002, pp. 3729–3748. Government of India. *Economic Survey of India*.
6. Ministry of Finance, Government of India, various years. Himanshu.

- “Inequality in India: A Review of Levels and Trends.” *WIDER Working Paper*, no. 42, United Nations University, 2015.
7. Ministry of Social Justice and Empowerment. *Annual Report*. Government of India, latest edition.
8. NITI Aayog. *National Multidimensional Poverty Index: A Progress Review*. Government of India, 2023.
9. Lanning Commission. *Report of the Expert Group on Measurement of Poverty*. Government of India, 2014.
10. Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard UP, 1971.